

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDOGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Nuradilova Aselxan Dilshodxo‘ja qizi
TAFU p.f.f.d. (PhD), v.b.dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o‘qitish metodikasi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutqni o‘stirishda noan‘anaviy dars usullarining ahamiyati va uning tashkil etilishi, qo‘llanilish ahamiyati, usullarning tahlili natijasida o‘quvchilarning fikr va g‘oyalarini erkin bildirishi to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutqni o‘stirish, noan‘anaviy dars usullari, o‘quvchilarning erkin fikrlashi.

Bugungi kunda rivojlanib borayotgan mamlakatimizda kelajagimiz davomchilari bo‘lgan yoshlarning ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini davlat ta‘lim standartlari asosida shakllantirish va milliy o‘quv dasturini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, jamiyat oldida turgan eng asosiy vazifalaridan biri - kelajak avlodni voyaga yetkazish va ta‘lim berish. Bu muhim vazifani amalga oshirish - birinchi navbatda o‘qituvchiga bog‘liq. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi asosida dars samaradorligini oshirishi, mustaqil fikrlash, fikr mulohaza yuritish, munosabat bildirish ko‘nikmasini shakllantirishi, ya‘ni interfaol tushinchasini yuzaga keltirishi kerak. Bu usulda o‘quvchi o‘zi faol ishtirok etgan holda, yakka va juftlikda guruhlar bilan birgalikda muammo va savollarga javob topishga harakat qiladi. Bu esa o‘quvchilarning xotirasida uzoq saqlanadi. Yangi mavzuni o‘zlashtirishda tanqidiy, tahliliy yondosha oladi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi faqat yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi vazifasini bajaradi, xolos.

Boshlang‘ich ta‘limda ona tili o‘qitish asosiy o‘rinni egallaydi. Ona tili dasturi quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi:

1. Savod o‘rgatish, og‘zaki va yozma nutqni shakllantirish.
2. Sinfda, sinfdan tashqari o‘qish va nutq o‘stirish.
3. Fonetika, grammatika, imlo va nutq o‘stirish.

Ona tili fani o‘quvchilarda nutq faoliyatining asosiy turlarini o‘stirish bilan bir qatorda, ularda estetik tasavvurlarni shakllantirish, nafosat hissini tarbiyalash,

mantiqiy tafakkur yuritishga o'rgatish, bilim manbai bo'lgan kitobni sevish kabi muhim masalalarni ham hal etishni nazarda tutadi.

Boshlang'ich sinflarda fonetika, grammatika, to'g'ri yozuv va nutq o'stirish, tovushlar va harflar, so'z, gap mavzularini o'qitish jarayonida o'qituvchi o'zining bor mahoratini ko'rsatib, ona tili darslarini noan'anaviy tarzda o'tib, o'quvchilarni qiziqitira olishi, shu bilan birga ularning grammatik savodini rivojlantirib borishi lozim. Dars jarayonida o'qituvchi muntazam ravishda "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Singkvien", "BBB" (bilar edim, bilishni hohlayman, bilim oldim), "Debatlar", "Tanqidiy tafakkur" va boshqa metodlardan foydalangan holda o'quvchining yoshi, psixologik xususiyati, bilim darajasiga qarab foydalanishi mumkin. Lekin ona tili fanini o'qitishda noan'anaviy tarzda olib borish yuqori samara beradi.

Ona tili darslarining tuzilishi - mavzusi, maqsadi, metod, jihoz, darsning borishi qismlaridan iborat bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars o'tish jarayonida darsning borishi qismiga mustaqil o'zgartirishlar kiritisa bo'ladi. Yani uni:

1. Mustaqil ish.
2. Og'zaki bayon.
3. Bellashuv.
4. Lug'at, diktant.
5. Test.
6. Kitob bilan ishlash.
7. Yangi mavzu
8. Dars yakuni va uyga vazifa kabi jumalari bilan almashtirsa bo'ladi.

Bunday darslarda o'quvchi o'zini erkin tutadi, mustaqil fikrlaydi, og'zaki va yozma nutqi o'sadi, yangi mavzuni o'zlashtirishi oson bo'ladi, dars qiziqarli bo'lganligi uchun o'tilgan mavzu uzoq vaqt xotirasida saqlanib qoladi. Noan'anaviy darslarni o'tish uchun o'qituvchi ham o'quvchi ham puxta tayyorgarlik ko'rishlari kerak, yani har bir mavzuga o'qituvchi ko'rgazmali qurol, rangli rasmlar, tarqatma materiallar(kartochkalar), kesma harflar, testlar, boshqotirmalar olib kelishi zarur. Jumladan, kesma harflar bilan ishlash, birinchi sinfda kesma harflardan tovush va harf tanish, bo'g'in, so'z yozishda foydalansa, 2,3,4 -sinflarda ularda so'zlarni to'g'ri yozishda, bo'g'in ko'chirishda foydalanadi. Lekin bu kesma harflar faqat o'qituvchidagina emas. Balki har bir o'quvchida ham bo'lishi lozim. Ular mana shu

harflar bilan 2,3 daqiqa ishlashlari davomida 5-6 ta soʻzni toʻgʻri yozilishini bilib oladilar.

Noan'anaviy darslarda boshqotirma, rebuslardan foydalanilsa, ular oʻquvchining tafakkurini charxlaydi, oʻylashga, fikr bildirishga oʻrgatadi. Ular albatta oddiydan murakkabga qarab borishi lozim. Jumladan, 1-sinfda soʻz turkumlariga harakatli oʻyinlarga oid boshqotirmalar berishi kerak. 3-4-sinflarda bunday boshqotirmalar murakablashtirib beriladi va ular oʻtilgan mavzuga mos boʻlishi talab etiladi. Bunday usullardan foydalanish jarayonida oʻquvchining oʻzi bemalol boshqotirmalar, rebuslar tuza oladigan boʻla oladi.

Fikrlash doirasini kengaytirishda testlardan foydalanish ham katta samara beradi. Chunki test oʻquvchini bilim saviyasini aniqlash bilan bir qatorda, uni oʻylashga, izlanishga, fikrlashga daʼvat etadi. Boshlangʻich sinfdanoq testlarni tahlil qilish, javobini belgilashga odatlangan oʻquvchi yuqori sinflarga oʻtganda test topshiriqlarini hech ikkilanmay bemalol bajara oladi. Test- vaqtni tejash, dars mohiyatini yaxshi oʻzlashtirishga yordam beradi. Shuning uchun test savollarini avvalo, ogʻzaki tarzda butun sinf oʻquvchilari bilan bajarilishi kerak boʻladi. Ogʻzaki muhokama etilgan mavzudan oʻquvchi mustaqil xulosa chiqaradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qoʻllashda oʻqituvchining roli ham muhimdir. Oʻqituvchi dars jarayonini puxta rejalashtirishi, oʻquvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olishi hamda mos metodlarni tanlay olishi zarur. Shundagina taʼlimning kutilgan natijalariga erishish mumkin boʻladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlangʻich sinflarda ona tili fanini oʻqitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish taʼlim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar va oʻquvchi markazli taʼlim usullari oʻquvchilarning bilim olishga boʻlgan qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash, muloqot qilish va ijodiy faoliyat koʻnikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bunday texnologiyalar oʻquv jarayonini samarali tashkil etish, har bir oʻquvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish hamda ona tili fanidan puxta bilim va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, boshlangʻich taʼlim amaliyotida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va ulardan maqsadli foydalanish bugungi kun taʼlimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Natijada, oʻquvchilarning nutqiy kompetensiyasi, savodxonligi va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishi yanada yuksaladi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. –Toshkent: “O‘zbekiston” 2021. 464 b.
2. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 oktyabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoni \ qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 21.10.2020 y. 06\20\6084G‘1398-son.
3. Bakiyeva H.S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil ta‘lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi.Monografiyasi. Toshkent, 2020.
4. Ishmuhamedov R.M.Mirsolieva.“O‘quv jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalari. Toshkent - 2014. “Fan va texnologiya” nashriyoti.
5. Kenjaeva M.A. Ona tili fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati \Fanlarni o‘qitishda innovatsion metodikalar. Respublika masofaviy ilmiy seminar materiallari. – Toshkent-Samarqand. 2020. – B. 44.
6. Fuzailov S. ,M.Xudoyberganova, Sh.Yo‘ldoshevalarning 3-sinf Ona tili darslik. 2019 . T:- 235 b.